

TRADUCEREA LITERARĂ ȘI GASTRONOMIA MEXICANĂ : CÂTEVA REȚETE

Olivia Narcisa PETRESCU

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România

ORCID: 0000-0002-6685-5330

Acest studiu analizează câteva aspecte traductologice relevante din punct de vedere socio-cultural, reliefate din romanul mexican *Un dulce miros de moarte* de Guillermo Arriaga și traducerea noastră din spaniolă în română. Pe scurt, sunt vizate câteva din teoriile actuale despre traducerea elementelor culturale și a structurilor sintagmatice ale acestora, urmărind să cerceteze diversele tipologii și practici de transfer cultural. Mai mult, propunem o clasificare a elementelor culturale în funcție de gusturile mexicane, pentru a stabili anumite criterii și tehnici de traducere, cu scopul de a prezenta perspective utile asupra traducerii literare aplicate în gastronomie.

Cuvinte-cheie: *traducere literară, cultuurem, gastronomie, Mexic, cultură, strategii, practici.*

LITERARY TRANSLATION AND MEXICAN GASTRONOMY: SOME RECIPES

This study looks at some relevant aspects of traductology, from a socio-cultural point of view, as depicted in the Mexican novel *A sweet scent of death* by Guillermo Arriaga and our translation from Spanish into Romanian. Briefly, it focuses on the present theories about translating cultures and their syntagmatic structures, aiming at exploring different typologies and cultural transfer practices. Besides, we propose a classification of the cultural elements according to Mexican tastes, in order to establish certain criteria and translation techniques, with the purpose to set forward useful perspectives on literary translation applied to gastronomy.

Keywords: *literary translation, cultureme, gastronomy, Mexico, culture, strategies, practices.*

A traduce un text (non)literar înseamnă a întreprinde o călătorie culturală ce necesită o pregătire intelectuală temeinică. În cazul romanului lui Arriaga, traducătorul trebuie să se familiarizeze cu ochiul clinic de scenarist al autorului,

pentru ca apoi să poată pătrunde în lumea satului Loma Grande, din regiunea Veracruz, Mexic. Treptat, povestea reliefată în *Un dulce miros de moarte* se transformă într-o voce plurală narativă puternică cu suflu tropicală sufocantă, unde răz bunări și mistere sunt răvășite de moarte în cel mai mexican mod.

Traducerea elementelor culturale presupune un proces complex ce vizează o abordare funcțională și dinamică, incluzând adesea obstacole în înțelegerea totală a textului literar sau a culturii însăși. În primul rând, menționăm corespondența relativ redusă între cultura mexicană și cea română, datorată distanței geografice, dar și spirituale între cele două civilizații care marchează dificultatea de a găsi echivalențe oricărui element lingvistic autohton. Totodată, se observă că multe semne culturale din cultura mexicană sunt inexistente în cultura română, la aceasta contribuind și substratul autohton distinct. Astfel, dacă în partea centrală a Mexicului se semnalează rădăcini ancestrale provenind cu precădere din culturile maya, zapotecă, otomí, mixtecă și aztecă, din același punct de vedere, teritoriul românesc este mult mai redus și uniform, având influențe ale culturii romane sedimentate peste rămășițe geto-dacice, la care în timp s-au adăugat elemente slave, austro-ungare și a altor popoare balcanice.

În al doilea rând, deși ne referim la un gen literar destul de flexibil, cum este romanul, unde elementele lingvistico-ficționale (metafore, figuri de stil, elemente narrative) aparțin aceluiași câmp stilistic, atât în textul original (TO), precum și în textul tradus (TT), totuși, registrul socio-cultural și tehnicile expresive variază considerabil. În acest sens, se remarcă diferențe între castiliana peninsulară și cea din Mexic, ceea ce uneori, îngreunează procesul de comprehensiune și transpunere-echivalare lingvistică, dat fiind că limba română nu are nicio varietate „atlantică” sau colonială.

În studiile de traductologie din ultimii cincizeci de ani, termenului *culturem* i s-au desemnat o multitudine de semnificații asemănătoare, fiecare reflex al tendințelor de cercetare corespunzătoare deceniilor luate spre analiză. De fapt, relația dintre limbă și cultură a fost definită de Humboldt la începutul secolului al XIX-lea, fiind reprezentată de integrarea fiecărei culturi în universul semiotic al unei comunități, recognoscibilă prin aceleași mentalități și limbi folosite.

Oriinea definiției generale a termenului *culturem* nu este foarte clară. Unii autori o atribuie autorilor precum Nord [1997, p. 34] sau Osakaar [1988], în ceea ce ne privește, coincidem cu alte opinii – chiar înseși Nord, Mayoral Asensio sau Hurtado Albir – care susțin că următoarea aserțiune i se datorează lui Vermeer [1983, p. 8]:

Culturemul este *un fenomen social dintr-o cultură A, considerat relevant pentru membrii acestei culturi și, dacă se compară cu un fenomen corespondent din cultura B, atunci se descoperă că este specific pentru cultura A.*

O altă teoreticiană din România vine cu o definiție chiar mai practică și argumentează că, de fapt, culturemul servește în a desemna un enunț purtător de informație culturală, fiind totodată unitate culturală de dimensiune variabilă în TO, ce se regăsește în TT, sub formă și în dimensiune variabilă [Georgiana Lungu Badea: 2001].

Drept corolar, adăugăm că noțiunea de **culturem** poate indica specificitatea unei țări sau regiuni sau doar a unei enclave culturale, fiind unitate de comunicare, cu structură semantică și pragmatică complexă, relevantă pentru o anumite comunitate, a cărei traducere impune un studiu temeinic și tehnici și strategii adecvate fiecărui caz.

În ceea ce privește procedeele de traducere utilizate, propunerile multor autori se aseamănă mult în metodologie. Studiind strategiile cele mai des folosite, Vlahov și Florin [1970] conchid asupra a șase moduri de a traduce termenii pe care îi definesc ca *realia*: transcriere, calchiere, traducere aproximativă prin generalizare, formare de neologisme și traducere descriptivă. Indiferent de procedeul de traducere indicat de aceștia, este evident că traducătorul trebuie să propună un TT fidel față de TO, fidelitate greu de definit ca un tot unitar și absolut, dar care trebuie să respecte atmosfera locală, registrul lingvistic, figurile de stil utilizate, efectele discursive etc., însă având grijă ca traducerea să nu dobândească efecte stranii. Altfel spus, există nuanțări proprii actului de traducere [V. Newmark 1988/1992, p. 145], care se raportează la tipul de text și finalitatea sa; importanța fiecărui element cultural în cultura TO și totodată gradul de relevanță lingvistică în cultura TT (noutate, referențialitate și viitoare uzanțe); caracteristicile cititorului, motivația sa și nivelul cultural (destul de dificil de apreciat, dat fiind că majoritatea traducerilor se adresează unui public general-universal).

În aceeași ordine de idei, Newmark [1998] citat de Hurtado Albir [2004, p. 611], indică douăsprezece procedee de strategii de traducere, dintre care: împrumutul; echivalentul (adaptarea pronunțării, ortografiei și morfologiei), analiza componentelor; suprimarea; dublura (combinarea de tehnici); parafrazările; notele; glosele etc. În schimb, autorii Hervey și Higgins folosesc noțiunea de *filtru cultural*, deja introdusă de House [1986], cu scopul de a

menține un raport bine definit între elementele din TO transpuse în TT, utilizând, în funcție de apropierea sau depărtarea lingvistică, următoarele tehnici: exotism, împrumut cultural, calc(hiere), traducere comunicativă și traslație culturală.

În lucrarea de față am adoptat o clasificare personală, în funcție de simțurile gustative cele mai apreciate în gastronomia mexicană, propunând rețete menite să ilustreze gradele de dificultate presupuse de elementele semnalate. La baza studiului se află afirmația lui Montanari [2006] citat de Rodríguez Abella [2008, p. 47] care decretează că organul gustului nu este limba, ci creierul, un organ determinat din punct de vedere cultural, prin intermediul căruia se transmit criteriile de acceptare și recunoaștere, accepțiune ce coincide cu aceea a lui Newmark, când susține că de fapt gastronomia unui popor este expresia cea mai delicată și importantă dintr-o cultură națională.

Rețete gastronomice simple: sunt incluse aici exemple de traducere a unor elemente culturale gastronomice de dificultate redusă, aparținând unor domenii categorii de genul floră, faună integrate în activități cotidiene, menționând sub citate metoda aplicată fiecărui caz, majoritatea denotând funcții referențiale.

Carmelo se sacudió el brazo izquierdo para quitarse de encima un *chapulín* [...] (p.23)

Carmelo și-a scuturat brațul stâng ca să-și scoată un *cosaș* [...] (p.25)

Generalizare: în realitate, este vorba de o specie de *cosaș* sau greier, care în română adoptă un termen general cunoscut. Prin generalizare se pierde potențialul gastronomic al insectei, foarte populară în Mexic, ale cărui uz culinar și nume sunt împrumutate de la comunitatea indigenă *náhuatl*. Menționăm că versiunea sugerată de dicționarul românesc este «lăcustă», aparținând aceleiași familii de ortoptere, dar care este mai vorace și mai mare, astfel încât nu l-am selectat.

–No estaban en su casa –contestó–, los fui a hallar cortando *tunas* en el Bernal. (p. 36)

–Nu erau acasă, – a răspuns – abia i-am găsit, tăind *nopali* la Bernal. (p. 38)

Calc + notă + particularizare: din familia Cacteelor, numită și smochin de India, are fructe cu pulpă comestibilă. Echivalentul popular românesc «limba-soacrei» nu reflectă exact același tip de cactus, fapt pentru care am considerat oportună folosirea unui calc.

–¿Y si le inyectamos *chinguere*? (p.32)

– Și dacă îi injectăm *chinguere*? (p. 34)

Împrumut + generalizare: Nota se referă orice rachie de proastă calitate.

La viuda Castaños *desescamaba unas tilapias* que le habían regalado. (p. 18)

Văduva Castaños *curăța de solzi* niște *tilapias* pe care îi primise cadou. (p. 18)

Descriere + împrumut/ adaptare culturală: O curiozitate în română este inexistența unui verb de genul «desescamar», ca atare în traducere am parafrazat cu «a curăța de solzi». Mai mult, negăsind niciun echivalent adecvat pentru respectivul pește, am utilizat împrumutul pur, combinat cu generalizarea inclusă într-o notă: pește avid, din familia Cicladelor; au mai fost alte contexte unde am sugerat și adaptarea culturală care face aluzie la un pește asemănător în română, «caras de mare».

Rețete gastronomice elaborate: grupul include exemple de dificultate medie, care presupun o mai mare elaborare/ adaptare în TT. În acest sens, elementele sunt fie expresii frazeologice, forme discursive elaborate, vizând funcțiile referențiale și expresive.

Un ratón pasó corriendo por encima de la mesa, cogió un pedazo de *tortilla* abandonado [...] (p. 74)

Un șoarece trecu în fugă pe masă, luă o bucată de *tortilla* lăsată [...] (p. 77)

Împrumut lingvistic: cuvântul este un fals prieten, fiind și una dintre puținele situații unde un am dat o notă explicativă, deoarece diferențele gastronomice între spaniola peninsulară și cea de peste atlantic nu determină o deficiență esențială de comunicare. Se pare că aztecii pregăteau cu mult timp înainte de sosirea conchistadorilor diverse tipuri de turte; cu toate acestea, autorul se referă la cea mai cunoscută în Mexic, adică cea de grâu sau porumb, preparată cu făină și apă, neavând nicio legătură cu omleta cu cartofi și ouă cunoscută azi în Spania sub același nume.

Su madre, al verla tan mortificada, quiso aliviarle la desazón plantándole compresas de *toloache* sobre las sienes. (p. 69)

Maică-sa, când a văzut-o atât de îngrozită, a vrut să-i aline neliniștea punându-i comprese cu *toloache* pe la tâmple. (p.71)

Împrumut lingvistic pur + notă/ termen consacrat: explicația dezvoltă unele aspecte interesante despre una dintre plantele des utilizate de către azteci, având în vedere proprietățile ei psiho-active, analgezice și halucinogene. Deși am lăsat împrumutul pur, ulterior am descoperit o plantă din aceeași familie, numită «ciumăfaie» (*Datura stramonium*), care ar fi putut funcționa perfect în TT în locul originalului «toloache» (*Datura ferox*), fără rezonanțe locale, dar poate mai

potrivită din punct de vedere lingvistic.

Rețete gastronomice picant complicate: reprezintă adesea chintesența spiritului mexican. Între fervoarea pasională a locului și jargonul generalizat în limbaj, am ales exemple ce ilustrează în special funcția expresivă, fiind vorba de variante de traducere propuse ce au necesitat ingeniozitate lingvistică.

Hurgó dentro de una caja, sacó una lata de atún, otra de *chicharros*, un frasco de mayonesa, uno de *chile chipotle* y una bolsa de *pan Bimbo*. (p. 63)

A cotrobăit într-o cutie, a scos o conservă de ton, alta de *merlucius*, un borcan de maioneză, unul de *chili chipotle* și o pungă cu *pâine Bimbo*. (p. 65)

Particularizare + calcul/ împrumut + notă amplificatoare: întreaga descriere a ingredientelor și imaginara plăcere gustativă transformă actul lecturii și implicit al traducerii într-o experiență gastronomică. «Chicharro» ar putea semnifica „jumări” sau la feminin «chicharra», un alt tip de cosași comestibili; totuși, în exemplul semnalat se face referire la un tip de pește, de negăsit în orice dicționar. În consecință, am particularizat în română cu termenul consacrat „merlucius”, una dintre speciile cele mai asemănătoare cu cel original. Referitor la ardeii iute «chile chipotle» am adăugat o notă explicativă pentru calc, fiind o variație din limba náhuatl, *chipotle*, ceea ce indică faptul că este un *chili* afumat, în timp ce pentru pâinea atât de comercială în zilele noastre, am ales un împrumut și o notă amplificatoare.

Un ultim cultrem pe care îl supunem atenției, ilustrat încă din titlu și prezent pe parcursul întregului roman în diferite forme senzoriale, este moartea și atitudinea mexicană în fața acesteia, exprimată eminent prin detașare ironico- sarcastică. Spre deosebire de obiceiurile comemorate de alte popoare creștine, în Mexic provoacă frenezie, curiozitate, tumult colectiv, uneori cuprinde și animalele, care sfârșesc prin a devora ființele umane, ceea ce pentru cititorul român poate să însemne cognitiv o alterare a înțelesului ceremoniei funerare, interstițial legată de un altfel de colectivitate gălăgioasă, multe culori vibrante și gastronomie variată.

Din toate elementele culturale analizate, deși corpus-ul examinat redă doar câteva din dificultățile întâlnite în romanul *Un dulce miros de moarte*, observăm că strategiile de traducere sunt foarte diverse, dintre care remarcăm: adaptarea neutră, formarea discursivă și adaptarea cultural-funcțională, împrumutul însoțit de note, descrierea, generalizarea și particularizarea. În ceea ce privește procentele de utilizare a acestor procedee, ele sunt destul de ponderate, iar caracteristicile stilistice ale romanului lui Arriaga determină un echilibru între

împrumutul pur cu note amplificatoare pe de o parte, și respectiv, formarea discursivă și adaptarea funcțională, pe de altă parte. Întorcându-ne la rețelele gastronomice din traducere, se desprinde concluzia că atât elementele simple, cât și cele complicate, la nivel lingvistico-semantic, sunt la fel de atractive dacă își propun dubla cunoaștere culturală profundă, reciproc fascinată.

Referințe bibliografice:

1. HURTADO ALBIR, A. *Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología*, Madrid, Cátedra, 2004 [1^a ed., 2001].
2. KATAN, D. *Translating Cultures. An Introduction for Translators, Interpreters and Mediators*, Manchester: St. Jerome, 1999.
3. LUNGU-BADEA, G. Culturemele—între conotații și aluzii culturale. Încercare de definire a conceptului de culturem. In *Analele Universității de Vest din Timișoara, Seria Științe Filologice, AUT, XXXIX, 2001*. p. 369-383.
4. LUQUE Nadal, L. Los culturemas, ¿unidades lingüísticas, ideológicas o culturales?. Disponibil: elies.rediris.es/Language_Design/LD11/LD11-05-Lucia.pdf, 2009.
5. MOLINA L. *El otoño del pingüino. Análisis descriptivo de la traducción de los culturemas*, Castellón de la Plana: Univ. Jaime I, 2006.
6. MONTANARI, M. *Il cibo come cultura*, Bari: Ed. Laterza, 2006.
7. NEWMARK, P. *A textbook of Translation*, London: Prentice Hall, 1988, (*Manual de traducción*, Madrid: Cátedra, 1992).
8. NIDA, E.A. Linguistic and ethnology in translation problems. In Nida, E. A. *Exploring Semantic Structures*, Munich: Wilhelm Fink Verlag, 1975. pp. 194-208.
9. NORD, Ch. It's tea-time in Wonderland. Cultura-makers in fictional texts. In *Intercultural Communication*, Duisburg: Leang, 1994.
10. NORD, Ch. *Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained*, Manchester: St. Jerome Publishing, 1997.
11. REISS Y VERMEER. *Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie*, Tübinga, Niemeyer, 1984, (trad. *Fundamentos para una teoría funcional de la traducción*, Madrid: Akal, 1996).
12. RODRÍGUEZ ABELLA, R. M. „La traducción de los culturemas en el ámbito de la gastronomía». In *Revista internazionale di tecnica della traduzione 10*. Disponibil: <http://www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/3376>, 2008.
13. VERMEER, H.J Translation theory and linguistics. In *Näkökhtia käännämisen tutkimuksesta*, editores P. Roinila, R. Orfanos y S. Tirkkonen-Condit, Joensuu:

Univ. Of Joensuu, 1983. pp. 1-10.

14. VLAKHOV, S. – FLORIN S. Neperevodimoe v perevode: realii. In *Masterstvo perevoda*, Moscú: Sovetskii pisatel, 1970. pp. 432-456.

Corpus:

15. ARRIAGA, G. *Un dulce olor a muerte*, Madrid: Espasa Narrativa, 1999 [1^a ed., 1994].
16. ARRIAGA, G. *Un dulce miros de moarte*, note și trad. Petrescu O., București, Ed. Vellant, 2008.